

AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB SODIR ETILADIGAN O'G'IRLIK JINOYATINING TAVSIFI VA UNGA QARSHI KURASHISHNING AYRIM JIHLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)

Rashidov Bexzod Nurboevich

yuridik fanlar doktori, professor, podpolkovnik
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

Akademiyasi, Jinoyat-protsessual huquq kafedrasida boshlig'i
100142, Toshkent sh., Mirzo Ulug'bek t., TTZ-2, 12-uy, 2-xonadon
Elektron pochta: behzodnur224@gmail.com

Ilmiy mutaxassisligi:

12.00.09 – Jinoyat protsessi. Kriminalistika,
tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi

UO'K 343.71(575.1)

ORCID 0000-0003-4039-2283

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523146>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etiladigan o'g'irlik, o'g'irlik jinoyatining tavsifi, o'g'irlik jinoyatining maqsadi, o'g'irlik jinoyatining sabablari, axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etiladigan o'g'irlik jinoyatining sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar, axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etiladigan o'g'irlikning oldini olish.

ABSTRACT

Maqolada axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etiladigan o'g'irlik jinoyatining huquqiy, kriminalistik va kriminologik tavsifi Samarqand viloyati tuman-shahar IIB tergov organlarida 2023 yilning yanvar-noyabr oylarida qo'zg'atilib, tergov qilingan jinoyat ishlari tahlili asosida bayon etilgan. Shuningdek, sodir etilgan ushbu turdagi jinoyatlarining maqsadi, sabablari, ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar muayyan jinoyat ishlari doirasida o'rganilib tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, ushbu turdagi jinoyatlarning oldini olish, profilaktikasini tashkil etish hamda kelgusida takror sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik choralari o'g'irlik tavsiflariga bayon etilgan. Xususan, hududning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, o'g'irliklar profilaktikasini tashkil etish va amalga oshirishda jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini amalga oshiruvchi IIO mas'ul xodimlari e'tibor qaratishlari zarur bo'lgan jihatlari yoritilgan.

(Introduction). Mamlakatimizda mulk huquqining daxlsizligi hamda uning qo'riqlanishi Konstitutsiyamizda (65-m.) mustahkamlangan bo'lib¹, mulkka nisbatan qilingan har qanday tajovuzlar belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. O'g'irlik mulkka tajovuz qiluvchi, eng ko'p va yashirin sodir etiladigan jinoyat hisoblanadi.

Huquqiy tavsifiga ko'ra, o'g'irlik jinoyatining bevosita obyekti o'zganing mol-mulkini muhofaza qilish bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. Obyektiv tomondan o'g'irlik yashirin ravishda, ya'ni mulk egasi e'ki mulk ishonib topshirilgan e'ki ixti'orida turgan shaxsga sezdirmasdan, ular yo'q vaqtda e'xud mulkdor e'ki boshqa shaxslar mulkning talon-toroj

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, "Adolat" milliy huquqiy axborot markazi, 2023-y. – 33-b.

qilinaётganini tushunmagan vaqtda sodir etiladi. Sub'ektiv tomondan o'g'irlik to'g'ri qasddan sodir etiladi. O'g'irlik subyekti 14 yoshga to'lgan, aqli raso jismoniy shaxs.

O'zganing mulki olib qo'yilgan va shaxsda o'g'irlangan mulkni o'z xohishiga ko'ra tasarruf etishning real imkoniyati, ya'ni shaxsda o'zi o'g'irilgan mulkni yashirish, sotish, berish, hadya qilish, muayyan maqsadda foydalanish imkoniyati paydo bo'lgan paytdan e'tiboran o'g'irlik tugallangan jinoyat deb hisoblanadi.

Samarqand viloyatida 2023 yilning 11 oyi davomida aniqlanib tergov qilingan o'g'irlik jinoyatlarining kriminalistik tavsifiga ko'ra jinoiy tajovuzning bevosita predmetini pul, tilla buyumlar, telefon apparatlari, chorva mollari, maishiy texnika va elektr jihozlar tashkil etmoqda².

O'g'irlik jinoyatlari xonadonlarda, savdo yoki xizmat ko'rsatish shoxobchalari va omborlarda, elektron tizimlarida (axborot texnologiyalardan foydalanib), savdo majmuasi, do'konlarda, sexlarda, bozorlarda, ko'chalarda, dala maydonlarida, davlat tashkiloti va muassasalariga qarashli hududda, qurilish binolarida, avtomashinalar turargohlarida, avtoservislarda, asosan tungi vaqtda sodir etilgan.

O'g'irlik erkin kirish; eshik, deraza oynasi, panjara va h.k.larni buzib kirish; chalg'itish; devor yoki panjaralardan oshib tushish; kissavurlik; kalit tanlash; elektron tizimlarga kod kiritish kabi usullarda sodir etilmoqda.

Jinoyat sodir bo'lgan joyda jinoyatchilar barmoq izlari, buzish izlari, oyoq kiyim izlari, biologik izlar, buzish quroli izlari, foydalanilgan qurol va vositalar yoki ularning parchalari kabi izlar qoldirilmoqda.

O'g'irlik sodir etganlarning ko'pchiligini 14 – 40 yosh oralig'idagi, ishsiz, yengil hayot tarziga o'rgangan erkaklar tashkil etadi.

O'g'irlikning *kriminologik tavsifi* jinoyat, jinoyatchi shaxsi, jinoyatning sabablari va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar hamda jinoyatning oldini olish yo'llari va vositalari haqidagi bilimlarni o'ziga qamrab oladi hamda jinoyatchi shaxsining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish, uning natijalaridan jinoyatchilikka qarshi kurashishda foydalanish faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Materiallar va usullar (Methods). Tadqiqot davomida o'rganilgan jinoyat ishlari materiallari, ayblov xulosalari va ayblov dalolatnomalari, statistik va umumlashtirilgan ma'lumotlar tahlillariga ko'ra, Samarqand viloyatida 2023 yilning 11 oyida jami **6 950 ta** jinoyat hisobga olingan³, shundan **585 tasi** (shundan, **203 tasi ochilmagan**)ni **o'g'irlik** jinoyatlari tashkil qiladi. Ushbu jinoyatlar shahar-tumanlar kesimida tahlil qilinganda, ularning eng ko'pi Samarqand shahri (23,7%), Samarqand (9,7%), Kattaqo'rg'on (7,1%) va Pstdarg'om (7%) tumanlari hissasiga (jami o'g'irlik jinoyatining **47,5 foizi**) to'g'ri keladi⁴.

O'g'irliklarning **turlari** bo'yicha tahlili quyidagicha:

T/r	Jami hisobga	O'g'irlikning sodir etilish turlari	Sonda	Foizda
-----	--------------	-------------------------------------	-------	--------

² 2023 yilning 16-22-dekabr kunlari viloyatning shahar-tumanlariga chiqqan holda hududdagi o'g'irlik jinoyatlarining sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni "ilmiy diagnoz" qilish asosida aniqlash va tahlil qilish ishlari amalga oshirildi.

³ Samarqand viloyati IIB Huquqiy statistika va tezkor-hisob ma'lumotlari bo'limining 2023-yil 11 oyida jinoyatchilik holatiga oid statistik ma'lumotlari.

⁴ Ўғрилик жиноятларига қарши курашишни ташкил этиш (Самарқанд вилояти мисолида): Методик қўлланма / У.К.Нуруллаев, Б.Н.Рашидов, Ж.У.Мирзаев ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2024. – 6-б.

	qo'yilgan jinoyatlar			
1.	585	Uy-joy (xonadon)dan	118	20,2
		Uy hayvonlari	77	13,1
		Axborot texnologiyalaridan foydalanib	69	11,8
		Savdo shoxobchalaridan	61	10,4
		Mobil telefon (planshet)	43	7,4
		Avtotransport vositalaridan sodir etilgan o'g'irliklar	42	7,2
		Elektr, issiqlik, gaz yoki vodoprovod o'g'irliklar	41	7
		Kissavurlik	29	5
		Velosiped	22	3,7
		Boshqa turdagi o'g'irliklar	83	14,2

1-jadval.

Kelgusida Samarqand viloyatida eng ko'p sodir etilayotgan o'g'irlik turlaridan xonadondan, uy hayvonlari, axborot texnologiyalaridan foydalanib, do'kon va savdo shoxobchalaridan, kissavurlik (telefon apparati), avtotransport vositalaridan sodir etilgan o'g'irliklarga qarshi kurashish choralarini takomillashtirish zarur hisoblanadi.

Tadqiqot o'tkazishda ilmiy bilishning kuzatish, suhbat, tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi.

Natijalar (Results). O'rganilgan jinoyat ishlari materiallari, ayblov xulosalari va ayblov dalolatnomalaridan kelib chiqib o'g'irlik jinoyatlarini sodir etish maqsadi, sabablari va jinoyat sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlar aniqlandi.

O'g'irliklar sodir etish maqsadi. Samarqand viloyatida o'g'irlik jinoyatlari **oson va tez boyluk orttirish (227 ta), moddiy va mulkiy manfaat ko'rish (28 ta), qarzlarini to'lash (19 ta), o'zi va oila a'zolarini oziq ovqat, ro'zg'or buyumlari va boshqa zarur narsalar bilan ta'minlash (18 ta), o'ch olish (1 ta) va boshqa maqsadlar (23 ta)**da sodir etilgan⁵.

Samarqand viloyatda o'g'irlik jinoyatlari ko'pincha **oson va tez boyluk orttirish (227 ta)** maqsadida sodir etilishi jinoyatchining ochko'zligi, nafsini jilovlay olmasligi va qonuniy yo'llar bilan boyluk orttirishga harakat qilmasligini ko'rsatadi hamda bu ushbu shaxslarning dunyoqarashi, bilim va ko'nikmalari etarli darajada emasligi, tarbiyasidagi mavjud muammolar bilan izohlanadi.

Moddiy manfaat ko'rish (28 ta), qarzlarini to'lash (19 ta), o'zi va oila a'zolarining kundalik zaruriy ehtiyojlarini qondirish (18 ta) kabi maqsadlar umumiy olganda **muhtojlik** bilan bog'liq bo'lib, ushbu shaxslarning bilim va ko'nikmalari etarli darajada emasligi, ishsizlik yoki ish haqining shaxsiy ehtiyojlarga mutanosib emasligi kabi muammolar mavjudligi bilan izohlanadi. Har ikki holatda ham o'g'irlik jinoyatlarining oldini olish faoliyati kompleks va tizimli tashkil etilishini, jinoyatlarning oldini olish uchun mas'ul bo'lgan barcha sub'ektlarning hamkorlikda harakatlanishini, ayniqsa boshqaruv organlari faoliyatidagi, jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy sohalaridagi (ta'lim va madaniyat tizimi) muammolarning tezroq hal etilishini talab etadi.

⁵ Samarqand viloyati IIB tizimdagi tergov organlarida 2023-yilning 11 oyi davomida tergov qilingan jinoyat ishlariga oid ayblov xulosalari tahlili.

O'g'irlik jinoyatlari sodir etilish sabablari. Soha mutaxassislarining fikricha, jinoyat ko'plab qarama-qarshi va o'zaro ta'sir qiluvchi holatlar – biologik, psixologik, madaniy, iqtisodiy va siyosiy omillardan kelib chiqadi. Hodisani bir nechta sabablar bilan bog'lab tushuntirish avvalgi oddiy nazariyalarga qaraganda ishonchliroq hisoblanadi. Biroq, jinoyatning sabablarini tushunish hozir ham qiyin, chunki holat, qilmish va oqibat o'rtasidagi munosabatlarini, sababiy bog'liqlikni topish juda mushkul⁶. *Jinoyatning sabablari* – jinoyat sodir etilishiga olib keladigan yoki turtki beradigan ijtimoiy, ruhiy va moddiy holatlar majmui bo'lib⁷, ma'lum bir ob'ekt, hodisa, jarayonlarning kishilar ongi, ruhiyatiga ta'sir qilishida ko'zga tashlanadi. Jinoyatning sababi faqatgina ijtimoiy-iqtisodiy hodisa, voqea va jarayonlarga emas, balki ularni belgilab beruvchi, ular bilan uzviy bog'liq bo'lgan ijtimoiy ong sohasidagi hodisa, voqea va jarayonlar ham hisoblanadi.

Tahlillar natijasida, o'g'irlik jinoyatlarini sodir etilish sabablari sifatida o'g'irlikni sodir etgan shaxsning **pulga muhtojligi (145 ta)**, **shaxsiy ehtiyojlarini qondirishga bo'lgan ishtiyoq (59 ta)**, **muayyan foydali mashg'ulot turi bilan band bo'lmaganligi (ishsizlik) (37 ta)**, **shaxsning nazoratsiz qoldirilganligi (14 ta)**, **shaxsning huquqiy bilimlarini etishmasligi (8 ta)** va **boshqa sabablar (34 ta)**ga ko'ra sodir etilgan. Shuningdek, jinoyatlarning o'z vaqtida ochilmasligi ham jiddiy sabablardan hisoblanadi.

O'g'irlikka asosan **pulga muhtojlik** va **ishsizlik** sabab bo'layotganligi ushbu shaxslarning dunyoqarashi, bilim va ko'nikmalari etarli darajada emasligi, oila qurish va uni boshqarishni bilmasligi, kadrlar tayyorlash tizimidagi muammolar bilan izohlanishi mumkin. Ushbu sabablarni bartaraf etish uchun muayyan *kasbiy ko'nikmalarni egallamagan, mutaxassisligi bo'lmagan shaxslarni kasbga tayyorlash, aholining band bo'lmagan qatlamlari uchun munosib ish o'rinlarini yaratish* choralari ko'rish maqsadga muvofiq.

Jinoyat ishini yurishga mas'ul bolgan barcha mansabdor shaxslar jinoyatning barcha ishtirokchilarini aniqlash va ularni javobgarlikka tortish uchun qonunda nazarda tutilgan barcha choralarni ko'rishlari zarur⁸. Jinoyatlar ochilmasligi va jinoyat uchun javobgarlik muqarrarligi ta'minlanmasligi jinoyatchilikka qarshi kurashishni amalga oshiruvchi organlar, shuningdek IIO faoliyatidagi tashkiliy va ma'muriy muammolar bilan bog'liq. Ushbu yo'nalishda jinoyatlarni o'z vaqtida aniqlash, ro'yxatga qo'yish, jinoyatlarning ochilish ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida mas'ul xizmatlar faoliyatini to'g'ri tashkil etish, munosib kadrlar bilan jamlash, ularni kasbga tayyorlash, malakasini oshirish, munosib ish haqi berish, rag'batlantirish, zarur mehnat sharoitlarini yaratish, faoliyat ustidan samarali nazoratni ta'minlashga qaratilgan choralar amalga oshirilishi kerak.

O'g'irlik jinoyatlari sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar. *Jinoyatning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar* – jinoyatni sodir etishga qulaylik yaratadigan,

⁶ Абзалова Х.М., Тохтабакиев К.А. Преступление и причины его возникновения // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2022. 4(91). URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/13337> (дата обращения: 18.03.2024).

⁷ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 10 sentabrdagi "Jinoyatlarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni muhokama qilish tartibi to'g'risidagi nizom"ni tasdiqlash haqidagi 565-son qarori / URL: <https://lex.uz/docs/5623688>.

⁸ O'zbekiston Respublikasining 1994-yil 22-sentabrdagi Jinoyat-protsessual kodeksi / URL: <https://lex.uz/docs/-111460>; O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2020-yil 19-dekabrdagi "Jinoyat sabablari va ular sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlash bo'yicha sudlar rolini oshirish to'g'risida"gi 34-son qarori. / URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5208203>. (murojaat vaqti: 2024.18.03.)

engillashtiradigan, shaxs va jamiyatga bog'liq bo'lgan yoki bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra yuzaga keluvchi, tanqidiy baholanuvchi vaziyatlar⁹.

O'rganishlar davomida, o'g'irlik jinoyatlarini sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar quyidagilar ekanligi ma'lum bo'ldi:

- ✓ *mol-mulkni qarovsiz qoldirilishi (115 ta);*
- ✓ *mol-mulk egasining beparvoligi va e'tiborsizligi (81 ta);*
- ✓ *doimiy ravishda nazorat qilinmaganligi yoki nazorat tizimining yo'qligi (57 ta);*
- ✓ *xonadon yoki molxona atrofi o'ralmaganligi (devor yoki panjara yo'qligi) (16 ta);*
- ✓ *xonadon eshigini ochiq qoldirilishi (13 ta);*
- ✓ *eshik qulfining yo'qligi (8 ta);*
- ✓ *atrofni etarli darajada yoritilmaganligi (5 ta);*
- ✓ *boshqa shart-sharoitlar (16 ta)*¹⁰.

O'g'irlik jinoyatlarini sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar *mol-mulkni qarovsiz qoldirilishi (115 ta); mol-mulk egasining beparvoligi va e'tiborsizligi (81 ta); doimiy ravishda nazorat qilinmaganligi yoki nazorat tizimining yo'qligi (57 ta); xonadon yoki molxona atrofi o'ralmaganligi (16 ta)* jabrlanuvchilar bilan bog'liq bo'lib, bu borada jinoyatlarning oldini olish uchun hushyorlikka da'vat qilishga qaratilgan targ'ibot va tashviqot tadbirlari, mol-mulkning qo'riqlanishini kuchaytirish choralari tizimli amalga oshirish kerak.

Natijalar muhokamasi (Discussion). *Jinoyatning sabablari va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etish yo'llari va vositalari* – kelgusida jinoyat sodir etilishining oldini olishga qaratilgan huquqiy, ijtimoiy, tashkiliy, tarbiyaviy, tibbiy va boshqa mazmundagi chora-tadbirlar majmuidan iborat¹¹.

Jinoyatning sabablari va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etish yo'llari va vositalarini to'g'ri tanlash uchun jinoyat sodir etilgan joy, vaqt, usul, jinoyatni sodir etgan va uning jabrlanuvchisi shaxsi haqidagi ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Samarqand viloyatda **sodir etilish joyiga ko'ra** o'g'irlik jinoyatlarining eng ko'pi **xonadonlarda (235 ta), savdo yoki xizmat ko'rsatish shoxobchalari va omborlarda (73 ta), elektron tizimlarda (axborot texnologiyalardan foydalanib) (72 ta), savdo majmuasi, sex, ko'p qavatli uy-joy qurilish binolari, MChJlarda (elektr, issiqlik, gaz yoki vodoprovod o'g'irligi) (69 ta), ko'chalarda (55 ta)** sodir etilishi ma'lum bo'ldi. Qolgan o'g'irliklar bozorlarda (29 ta), dala maydonlarida (12 ta), davlat tashkiloti va muassasalariga qarashli hudud (bino, ombor)larda (11 ta), do'konlarda (10 ta), ofis va qurilish binolarida (8 ta), avtomashinalar turargohlarida (6 ta), avtoservislarda (4 ta), masjidida (1 ta) sodir etilgan.

O'g'irlik jinoyatlarini sodir etish usullari tahliliga ko'ra o'g'irliklar:

- ✓ *erkin kirish (114 ta);*
- ✓ *eshik, deraza oynasi, panjara va shu kabilarni buzib kirish (70 ta);*

⁹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 10 sentabrdagi "Jinoyatlarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni muhokama qilish tartibi to'g'risidagi nizom"ni tasdiqlash haqidagi 565-son qarori / URL: <https://lex.uz/docs/5623688>.

¹⁰ Samarqand viloyati IIB Tergov boshqarmasining 2023-yil 11 oyi yakuniga oid tahliliy ma'lumotlari.

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 10 sentabrdagi "Jinoyatlarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni muhokama qilish tartibi to'g'risidagi nizom"ni tasdiqlash haqidagi 565-son qarori / URL: <https://lex.uz/docs/5623688>.

- ✓ shaxsiy mulkiday munosabatda bo'lish yoki chalg'itish (38 ta);
- ✓ devor yoki panjaralardan oshib tushish (24 ta);
- ✓ kissavurlik (16 ta);
- ✓ kalit tanlash (15 ta);
- ✓ elektron tizimlarga kodlarni kiritish yo'li bilan (14 ta);
- ✓ ochiq joylardan (10 ta);
- ✓ va boshqa usullarda (7 ta) sodir etilganligi ma'lum bo'ldi¹².

Samarqand viloyatida (2023 yilning 11 oyi davomida) o'g'irlik sodir etganligi uchun ayblangan jami **391** nafar shaxslarning **176** nafarini **yoshlar**, **59** nafarini **voyaga etmaganlar**, **34** nafarini **ayollar**, **70** nafarini **ilgari sudlanganlar** va **41** nafarini **ishsizlar** tashkil etgan. Shuningdek, ularning **47** nafari **mastlik** holatida o'g'irlik sodir etgan.

O'g'irlik sodir etgan shaxslarning **ma'lumoti, yoshi va bandligi** bo'yicha tahlili quyidagicha:

T/r	MA'LUMOTGA EGALIGI							
1.	Ma'lumotga ega bo'lmaganlar		O'rta ma'lumotlilar		O'rta-maxsus ma'lumotlilar		Oliy ma'lumotlilar	
	Sonda	Foizda	Sonda	Foizda	Sonda	Foizda	Sonda	Foizda
	22	5,6	231	59	112	28,8	26	6,6
YoShI								
2.	18 yoshgacha		18-30 yoshgacha		30-50 yoshgacha		50 yoshdan yuqori	
	Sonda	Foizda	Sonda	Foizda	Sonda	Foizda	Sonda	Foizda
	59	15	176	45	131	33,5	25	6,5
BANDLIK HOLATI							Sonda	Foizda
3.	Davlat xizmatchisi						80	21
	Yakka tartibdagi tadbirkor						58	14,8
	Ishsiz						41	10,8
	Uy bekasi						34	8,6
	Savdogar						28	7,1
	Kollej yoki lisey talabasi						13	3,3
	Oliy ta'lim muassasasi talabasi						7	1,7
	Nafaqaxo'r						1	0,2
	Jazoni o'tayotgan mahkum						1	0,2
	Mavsumiy ishchi (bir martalik ishchi (mardikor), kirakash, avtomobil yuvish shoxobchasi xodimi va boshq.)						128	32,7

3-jadval.

98 ta o'g'irlik jinoyati **takroran** sodir etilgan.

Ilgari sudlangan shaxslar tomonidan o'g'irlik jinoyati sodir etish sabablariga axloq normalari va qadriyatlar haqida tasavvurga ega emaslik yoki ularni hurmat qilmaslik; nosog'lom turmush tarzini olib borish, ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan o'zgarishlarga beparvolik; hayotga, undagi o'zgarishlarga moslasha olmaslik; yangi munosabatlarga kirisha

¹² Samarqand viloyati IIB tizimdagi tergov organlarida 2023-yilning 11 oyi davomida tergov qilingan jinoyat ishlariga oid ayblov xulosalari tahlili.

olmaslik, tushkunlik va o'zini o'zi hurmat qilish hissi pasayishi; alkogolizm, giyohvandlik yoki psixotrop moddalarni iste'mol qilishga ruju qo'yish kabi yomon odatlardan voz kecholmaslik; ijtimoiy foydali aloqalarning yo'qligi, oiladan ajrashganlik, yaqinlarining yo'qligi (qarindoshlar bo'lsa-da, ular bilan o'zaro munosabatlar buzilganligi); atrofdagilarning ishonchsizligi, qilgan xizmati uchun munosib rag'batlantirilmalik; uy-joyga ehtiyoji mavjudligi, yashashga joyi yo'qligi, ko'plab hayotiy muhim munosabatlarni mustaqil hal qila olmasligi kabilar kiradi.

O'g'irlik sodir etgan shaxslarning asosiy qismi mehnatga layoqatli aholi qatlami ekanligi, ishsizligi yoki daromad manbaiga ega emasligidan xulosa qilib, ularni foydali mehnatga jalb qilish orqali bu turdagi jinoyatlarning oldini olishda ijobiy natijaga erishish mumkin. Buning uchun esa ta'lim-tarbiya, kasbga tayyorlash, qayta o'qitish, malaka oshirish, ish o'rinlarini yaratish choralarini ko'rish hamda bu toifa fuqarolarni shunga targ'ib qilish kerak.

O'g'irliklarning takroran sodir etilganligi shaxsning o'z vaqtida javobgarlikka tortilmaganligi va qilmishiga nisbatan belgilangan ta'sir chorasining etarli emasligi bilan izohlanadi. Bu esa jinoyatchilikka qarshi kurashishni amalga oshiruvchi organlar faoliyatidagi kamchiliklar mavjudligini ko'rsatadi. Takroran jinoyat sodir etilishining oldini olish uchun jinoyatchilikka qarshi kurashishni amalga oshiruvchi organlar faoliyatini to'g'ri tashkil etish va nazorat qilish, ularni xizmat vazifalariga kirmaydigan ishlarga jalb etmaslik, jinoyat qonunchiligi normalaridagi nomuvofiqliklarni bartaraf etish, sudlangan shaxslar bilan individual tartibda ijtimoiy moslashtirish choralarini ko'rish zarur.

O'g'irlik jinoyatlarini **sodir etgan (moyil) shaxslarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari** ushbu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashishni samarali amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'g'irlik jinoyatlari asosan ikki yoki undan ortiq shaxslar tomonidan sodir etiladi. O'g'irlik jinoyatlarini guruh tarkibida oldindan til biriktirib, sodir etish holatlari ko'p uchraydi. Guruh tarkibi oldindan o'zaro yaqin tanish bo'lgan shaxslardan, ayrim hollarda voyaga etmagan shaxs, ayol va erkaklardan iborat bo'ladi.

Guruh a'zolari har qanday muammolarni hal qilishda barchasini oldindan yaxshilab o'ylab, barcha usullarni qo'llash bilan yondashishga harakat qiladilar. Guruh a'zolari o'z sheriklarini qiyin vaziyatda tashlab ketmaydilar, jinoyatni qanday sodir etish, kimlar bilan, qaerda kimga nisbatan sodir etish va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olinganda, o'zini qanday tutish, jinoiy guruhni boshqa a'zolariga nisbatan ko'rsatma bermaslik haqida reja tuzib harakat boshlaydilar.

O'g'irlikning ayrim turlari, xususan kissavurlik va axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan o'g'irliklar odatda yakka tartibda sodir etiladi. Ushbu jinoyatlarni asosan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan, erkak jinsiga mansub, kissavurlik qobiliyatiga ega, axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan mukammal foydalanuvchi shaxslar sodir etadi. Chunki bu davrda shaxsning moddiy jihatdan boyishga, mulkiy manfaat orttirishga bo'lgan ishtiyoqi ortib boradi.

Bu turdagi o'g'irliklarni sodir etayotganlarning asosiy qismi **ijtimoiy mansubligi** – o'rta sinfga tegishli bo'lib, **melanxolik** yoki **sangvinik** temperamenti ega shaxslardir. Ular **xarakteriga** ko'ra bezbet, vijdotsiz, lekin sabr-toqatli, o'ziga ishongan kishilar.

Xarakteriga ko'ra ushbu shaxslar qulay sharoit tufayli ko'rgan narsasini o'g'irlash haqida qarorga kelganida o'zini boshqara olmaydi, o'g'irlik qilishga munosib tayyorgarlik

ko'rish, kerakli ma'lumotlarni olish, kirish usulini tanlash, tegishli vositalardan foydalanish, sheriklarni tanlash, shuningdek, o'g'irlangan mulkni tarqatish qobiliyatiga ega bo'ladi va o'z ishini xotirjamlik bilan amalga oshiradi.

Shuningdek, ularning asosiy qismi *tezkor, shu bilan birga xotirjam va vazmin* shaxs bo'lib, ularga *agressivlikning o'rtacha darajasi xos*. **Ruhiiy qo'zg'alish, zo'riqish darajasiga** ko'ra ular *o'zidan haddan ortiq qoniqadigan, dangasa* shaxs hisoblanadi.

Axloqiy sifatlariga ko'ra ular *zo'ravonlikka moyil emas. Sabr-toqati kuchli* toifaga mansub. **Deviant xulq atvoriga** ko'ra – yangicha narsalarga qiziquvchan bo'ladilar.

Depressiya darajasi – *o'rta* darajada. *Stressga moyil emas*. **Frustrasiya holatiga ko'ra** – o'zini o'zi yuqori baholaydi, omadsizliklarga barqaror, qiyinchiliklardan qo'rqmaydi. Ularda **affekt holat** kam uchraydi.

2. O'g'irlik jinoyatini sodir etadigan shaxslar amaldagi qonun va ijtimoiy normalarga itoat qilmaydi hamda ayrim holatlarda, javobgarlikka tortilishini anglasalar-da, mas'ul xodimlardan qo'rqmay, jinoyat sodir etishga qasd qiladilar.

Ushbu shaxslar mulkni egallab olish chog'ida o'g'irlikka tayyorgarlik harakatlarini puxta amalga oshiradilar: ob'ektni, kirish usulini va foydalaniladigan vositalarni tanlashga, ob'ekt haqida kerakli ma'lumotlar olishga harakat qiladilar va o'z ishini xotirjamlik bilan amalga oshiradilar.

O'g'irlik jinoyatini sodir etadigan shaxslar o'z o'ljasini shakli qandayligidan qat'iy nazar ortiqcha qiyinchiliksiz olib ketadilar.

O'g'irlik jinoyatini sodir etadigan shaxslar boshqa insonlar bilan **muloqotga oson kirisha oladilar** va shu bois, fuqarolar bilan xushmuomalalik bilan munosabatda bo'ladilar hamda ularning ushbu munosabatlari jinoyat sodir etish vaqtida ham namoyon bo'ladi.

O'g'irlik jinoyatini sodir etadigan shaxslarning harakatlari doimiy faol bo'ladi va shu bois ular hayotda "o'rganish, tashkillashtirish va hujum" tamoyili asosida harakatlarini amalga oshiradi.

O'g'irlik jinoyatlarini sodir qiluvchi shaxslar jabrlanuvchi yoki boshqa shaxslarda shubha uyg'otmaslikka harakat qiladilar. Jabrlanuvchilar bilan hech narsa bo'lmaganday gaplashadilar, o'zlarini ularga g'amxo'r sifatida ko'rsatadilar. Jinoyat izlarini yashirish maqsadida turli xil usullarni o'ylab topadilar.

O'g'irlik jinoyatini sodir etadigan shaxslar o'zining harakatlarini puxta o'ylangan va rejalashtirgan holda boshqarsa-da, ularda **ruhiiy xotirjamlik bo'lmaydi** va buni jinoyat sodir etish vaqtida ham namoyon qiladilar. Ular tez qaror qabul qiladi, kayfiyati tez-tez o'zgarib turadi, boshqa shaxslarning mulkiga nisbatan tajovuzkor, o'z manfaatini o'ylaydigan, qahri qattiq.

O'g'irlik jinoyatini sodir etadigan shaxslar **o'z harakatlarini nazorat qila oladilar**, shuningdek ular xulq-atvorini boshqargan holda boshlagan ishini oxiriga etkazishga harakat qiladi. Bu sifat ularning jinoiy maqsadlariga erishishiga keng imkoniyat yaratadi.

O'g'irlik jinoyatini sodir etadigan shaxs o'zining jinoiy maqsadini amalga oshirish uchun har qanday usullardan foydalanadi.

O'g'irlik jinoyatini sodir etadigan shaxslar "o'z davrasida" kirishuvchan bo'lsa-da, o'zga joylarda atrofdagilar e'tiborini tortmaslik, ular bilan muloqotga kirishmaslik, har xil savollarga javob bermaslikka harakat qiladilar.

O'g'irlik jinoyatini sodir etganidan so'ng, shaxs o'zining his-tuyg'ularini niqoblaydi. Ya'ni, jamoatchilik hamda huquq-tartibot xodimlarida shubha uyg'otmaslik, o'zi haqida ijobiy fikr va taassurotlar qoldirish maqsadida atrofida qilargalarga muloyim, xushmuomala va oilasiga g'amxo'r bo'lib ko'rinishga harakat qiladi.

Bu turdagi jinoyatlarni sodir etuvchi shaxslarning **ruhiy holati** yaxshi darajada bo'lib, o'zgaruvchan emas. **Zaif tomoni** – normal turmush tarziga har doim ham amal qilmaydi, ma'lumot darajasi past, dangasa, o'zi mashg'ul bo'lib turgan ishga o'ta bog'lanib qoladi, beriluvchanlik yuqori. **Kuchli tomoni** – jismonan baquvvat va chaqqon, sezgir, tezkor qaror qabul qila olish qobiliyatlarida namoyon bo'ladi.

Ular **tashqi atrofga bo'lgan munosabatlariga** ko'ra, boshqalarda shubha uyg'otmaydi, o'zlariga nisbatan shubha paydo bo'lishiga sharoit yaratmaslik uchun jabrlanuvchilarga hamdard bo'lib, imkon boricha ular bilan ushbu o'g'irlikni sodir etgan shaxslarni qidirib topishda birga harakat qiladi.

Shuningdek, ular o'g'irlik jinoyatiga tayyorgarlik ko'rish va sodir etish jarayonida kimdir uni tanib qolmasligi yoki tashqi qiyofasini eslab qolmasligi uchun har xil, asosan to'q rangli kiyimlardan, kapishonli sport kiyimlari, kepka, tibbiy yoki boshqa niqoblardan foydalanadi. Ushbu turdagi jinoyatlarning aksariyati tunda sodir etiladi.

O'g'irlik jinoyati erkak jinsidagi, ishsiz yoki muqaddam sudlangan shaxslar tomonidan sodir etiladi. Diqqati doim atrofda bo'ladi.

O'g'irlikni sodir etuvchi shaxs tezkorlik va ziyraklik bilan harakat qiladi, jinoyatni sodir etib bo'lgach, hodisa sodir bo'lgan joydan yashirinish yo'llari hamda usullarini puxta o'ylaydi. Masalan, o'zlarini nochor, nogiron yoki birorta bir kasbni egasi sifatida namoyon qiladi.

Bu turdagi jinoyatlarni sodir qiladigan shaxslarning ayrimlari boshqa turdagi jinoyatni sodir etganligi uchun sudlangan bo'ladi, ularda o'z qilmishidan pushaymonlik hissi deyarli bo'lmaydi. Bu holat asosan shaxsning shakllanishidagi psixologik jarohatlar (*ota yoki onasiz voyaga etishi, oilada unga nisbatan ota-onasining e'tiborsizligi, muayyan mashg'ulot turi bilan shug'ullanmasligi*) olganligi bilan izohlanadi.

O'g'irlik jinoyatini sodir etuvchi shaxslarning ko'pi o'z jinoiy qilmishlarini o'zi istiqomat qiladigan hududdan tashqarida yoki boshqa tuman-shaharlarda amalga oshiradilar.

Ayniqsa, axborot texnologiyalardan foydalanib o'g'irlik jinoyatini sodir etuvchi shaxslar turli davlatlar hududida turib internet ijtimoiy tarmog'idan foydalanib, tayyorgarlik ko'rgan holda harakatlanishi, jinoyat sodir etish usullarini tez-tez yangilab borishi, sodir etilishi kutilayotgan jinoyatlar avtomatik tartibda bir vaqtning o'zida bir necha joyda sodir etilishi imkoniyatlari mavjudligi, jabrlanuvchilarning jinoyat qurboniga aylanishi to'g'risida tasavvurga ega emasligi, jinoyatchilar tomonidan jabrlanuvchilar bilan kontaktga kirmasdan, masofadan turib, jinoiy maqsadlarini amalga oshirish imkoniyatlariga egaligi bu turdagi jinoyatlarning avj olib, soni tobora ortib borishiga olib kelmoqda.

Shu bois shaxs jinoiy niyatini oldindan rejalashtirgan bo'lishiga qaramay, vaziyatning o'zgaruvchanligi undan tezkorlik bilan qaror qabul qilishni taqozo etadi va bu oldindan o'ylangan rejaning o'zgartirilishiga sabab bo'ladi.

Shaxs sodir etayotgan jinoiy qilmishini ijtimoiy xavfli ekanini anglaydi, shu sababli oldindan tuzilgan aniq reja asosida harakat qiladi.

O'g'irlik jinoyatini sodir etadigan shaxs turmush tarzi va moddiy holatini boshqalardan sir tutishga odatlanadi. Shu bois, u shaxsning qo'ni-qo'shnilariga u haqida ko'p ma'lumotga ega

bo'lmaydi. Chunki, suhbat paytida ular ko'p gapirmaydilar yoki imkon qadar kam gapirib, suhbatga tortgan shaxsni zimdan kuzatadilar, shuningdek, suhbatga mavzudan kelib chiqib qo'shiladilar.

Shaxsda atrofni, odamlarni va vaziyatlarni tahlil qilish hamda tezkor qaror qabul qilish qobiliyati shakllangan bo'ladi, ko'pincha ichki sezgiga tayanishga moyil bo'ladi.

O'g'irlik jinoyatlaridan jami **408 nafar jabrlangan** fuqarolarning **105** nafarini yoshlar, **99** nafarini ayollar, **4** nafarini voyaga etmaganlar, **44 %** dan ortig'ini doimiy daromad manbaiga ega bo'lmaganlar tashkil etadi.

O'g'irlik jinoyatidan **jabrlangan shaxslarning ijtimoiy-psixologik o'ziga xosligiga ko'ra** aksariyat holatlarda ular mulkini qarovsiz qoldirganliklari, e'tiborsizligi va beparvoligi natijasida jinoyat qurboniga aylanadi.

Temperamentiga ko'ra, ushbu jinoyatdan jabrlangan shaxslar ko'proq **melanxolik** va **xolerik** temperamentli bo'ladilar. Chunki xolerik temperament egalari juda ham faol bo'ladi, lekin ular diqqatni jamlashga qiynaladilar, shuning uchun ular o'z buyumlarini ko'pincha e'tiborsiz saqlaydilar. Melanxolik temperamenti egalari tortinchoq, g'ayratsiz, arazchi bo'lganliklari uchun ular narsalarni va buyumlarini qaerga qo'yganligini aniq eslay olmaydilar hamda narsalarini qarovsiz qoldiradilar, shuning oqibatida telefon, sumkadagi pullarini oson o'g'irlatib qo'yadilar, ular sezgirlik qobiliyati pastroqligi natijasida jinoyat qurboni bo'ladi.

Xarakteriga ko'ra, o'zgalarda rohat hissini paydo qilishni istaydigan, atrof-muhitdagi narsalarga diqqatini chalg'itmay, vaqtni behuda sarflamay, vujudi bilan vijdonan mehnat qilishni va orzularini ro'yobga chiqarishni xohlovchi insonlardir.

Qobiliyatiga ko'ra, ushbu jinoyatdan jabrlangan shaxslar o'rta darajada qobiliyatli, etarlicha keng faoliyat sohasiga qiziquvchi yoki moyilligini bildiruvchi, intellektual xususiyatlari rivojlangan bo'ladi, yuqori ishchanligi bilan ajaralib turadi, moddiy jihatdan yaxshi ta'minlangan.

Jabrlanuvchilar o'zlarining xatti-harakatlari, gapirishlari, yashash sharoitlarini ko'z-ko'z qilishi jinoyat sodir qiluvchi shaxslarning e'tiborini tortadi. Aksariyat hollarda, jabrlanuvchi o'zining boyliklari bilan maqtanishi (*hashamatli uyda istiqomat qilishi, qimmatbaho rusumdagi avtomashinada yurishi*) yoki bashang (*qimmat kiyim-bosh, tilla taqinchoqlar va sh.k.*) kiyinishi boshqalarda o'g'irlik sodir etishga qiziqish uyg'otadi.

Kommunikativ sifatlariga ko'ra, ularning ayrimlari muloqotga moyilligi va moslashuvchanligi yuqori darajada bo'lib, atrofdegilar bilan yaxshi aloqaga kirisha olishadi, ayrimlari esa kamgap, muloqotga kirisha olmaydigan, sezgirligi past bo'ladi.

Ushbu jinoyatdan jabrlangan shaxslar **o'ta ishonuvchan** shaxslar bo'lib, ular juda tez suhbatdoshiga ishonib qoladi, natijada suhbatdoshi ularga sezdirmasdan narsa va buyumlarini osonlik bilan qo'lga kiritish imkoniga ega bo'ladi.

O'g'irlikdan jabrlanganlar **ijtimoiy statusiga ko'ra**, jamiyatda yuqori yoki o'rta bo'g'indagi, moddiy muhtoj bo'lmagan shaxslar hisoblansa-da, ular mulkini saqlash bilan bog'liq etarli darajada bilimga ega emasligi, ishonuvchanligi natijasida jinoyat qurboniga aylanib qoladilar.

Shuningdek, bu toifadagi jabrlanuvchilar o'ziga, mulkiga, salomatligiga beparvoligi va ehtiyotsizligi, xulq-atvorini boshqara olmasligi hamda hissiyotlarini jilovlay olmasligi, o'zining jismoniy kuchi, aqliy bilimlari va tafakkurini yuqori ekanligiga haddan ziyod ishonishi,

charchaganligi yoki uyali telefoni bilan band bo'lib qolishi, diqqati sustlashganligi sababli ziyraklikni yo'qotib qo'yishi o'g'irlik sodir etilishiga zamin yaratadi.

Xulosalar (Conclusion/Recommendations). O'g'irlik jinoyatlarining sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar tahlili, bu turdagi jinoyatlarning oldini olish va unga qarshi kurashishda nafaqat ichki ishlar organlari, balki jinoyatchilikka qarshi kurashishga mas'ul bo'lgan boshqa organlar ham o'zlariga yuklatilgan vazifalarning ijrosini sifatli va o'z vaqtida bajarishlariga ham bog'liq ekanligini ko'rsatmoqda. Jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan faoliyat samaradorligi sodir etilgan jinoyat uchun javobgarlik muqarrarligi prinsipiga izchil rioya qilinishiga bog'liq¹³.

O'g'irlik jinoyatlariga qarshi kurashishda ushbu *jinoyatlarning oldini olish, sodir etilgan o'g'irliklarni aniqlash, fosh etish va tezkor-qidiruv profilaktikasini tashkil etish, jinoyatning sabablari va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish choralari*ni o'z vaqtida ko'rish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jinoyatlarning oldini olish –jinoyatning sabablarini va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etuvchi yoki ularni zararsizlantiruvchi (susaytiruvchi cheklov) va bu bilan ularning kamayishini ta'minlovchi davlat, jamoat va boshqa ta'sir xususiyatiga ega bo'lgan choralarning kompleks tizimidir¹⁴. O'g'irlik jinoyatlarining oldini olishda huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasiga xos bo'lgan chora-tadbirlarni samarali qo'llash zarur.

Axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan o'g'irlikning oldini olish uchun:

fuqarolarning axborot texnologiyalari, bank plastik kartalaridan to'g'ri foydalanish to'g'risida videoroliklar tayyorlab, internet va ijtimoiy tarmoqlarga joylab borish;

Ichki ishlar vazirligi kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish markazi taqdim etgan ma'lumotlar asosida taqiqlangan internet saytlar, veb-uzellar, kanallar, havolalar, ijtimoiy tarmoqlar, messendjerlar va boshqa internet manzillar ro'yxatini e'lon qilib borish tartibini yo'lga qo'yish;

har bir mahallada qisqa muddatli "Kiberjinoyatlarning oldini olish" maxsus kurslarini tashkil etish. Ushbu kursda mahallada istiqomat qiladigan fuqarolarni (ixtiyoriy asosda), mahalla faollarini kiberjinoyatlarning turlari, usullari, yangi ko'rinishlari, ulardan himoyalani choralari o'qitishni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq.

Axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan o'g'irlikning oldini olish maqsadida quyidagilar tavsiya etiladi:

xavfsizlikka javob beradigan maxsus dasturlar o'rnatilgan, boshqa dasturiy ta'minotining so'nggi yangilanishlariga ega bo'lgan operatsion tizimlardan foydalanish;

saytlardan foydalanishda ularning interfeysi (asosiy oynasi, manzili) tashqi ko'rinishiga e'tibor berish;

¹³ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2020-yil 19-dekabrda "Jinoyat sabablari va ular sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlash bo'yicha sudlar rolini oshirish to'g'risida"gi 34-son qarori. / URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5208203>

¹⁴ Rashidov B.N. Jinoyat protsessida jinoyatlarni oldini olish faoliyati jinoyatchilikka qarshi kurashishning zamonaviy yo'nalishi sifatida / Jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi ilg'or tajribalar Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2023-yil 30-noyabr) / Mas'ul muharrir: R. Kabulov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2023. – 44-b.

shou-biznes vakillari, mashhur insonlar, vaynerlar, tik-tokerlar va blogerlar bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlarda kiber o'g'riliklarni oldini olish oid videokontentlar orqali targ'ibot-tashviqot ishlarini amalga oshirish;

shaxsiy ma'lumotlarni xavfsiz protokollardan foydalanadigan veb-saytlar (brauzerda bunday sayt manzili yonida yashil fonda blokirovka belgisi ko'rsatiladi)dan boshqalariga kiritmaslik;

bir xil login va parollardan foydalanmaslik;

juda oson, taxminan aniqlash mumkin bo'lgan parollardan foydalanmaslik (masalan: tug'ilgan sana, telefon raqamlari);

ikki bosqichli autentifikatsiyadan foydalanish (odatda, SMS-xabar yoki "PUSH" xabarnomasi shaklida mobil telefonga yuboriladi);

tasodifiy kelgan xabarlardan ehtiyot bo'lish, hatto jo'natuvchini tanigan taqdirda ham shubhali havolalarga kirmaslik;

shaxsiy ma'lumotlarni talab qiladigan so'rovlardan ehtiyot bo'lish (banklar hech qachon internet orqali shaxsiy ma'lumotni so'ramaydilar) hech qachon himoyalangan internet kanallari orqali shaxsiy ma'lumotlarni yubormaslik;

tanishlardan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish yoki moliyaviy ma'lumotlar uzatishni rag'batlantiruvchi xabarlarni olganda, ushbu ma'lumotlarni boshqa aloqa kanallari (telefon qo'ng'irog'i, ovozli xabar yo'llash imkoniga ega messendjer) yordamida tekshirish, suhbatdoshning shaxsiga aniqlik kiritish;

Internet orqali yoki "Visa", "Mastercard" kabi xalqaro to'lov tizimlaridan to'lovlarni amalga oshirishda "3D Secure" kabi xavfsizlikni qo'shimcha ta'minlash texnologiyalaridan foydalanish;

bank karta ma'lumotlarini xavfsiz joyda saqlash, to'liq ma'lumotlarni hech kimga SMS orqali yubormaslik;

shaxsiy ma'lumotlarni hech qachon yangi onlayn do'stlar bilan baham ko'rmaslik;

"Click jacking" (bu shunday turdagi kiberhujumki, bir qarashda ular zararsiz kontentga o'xshab ko'rinadigan giperhavolalarni o'zida saqlaydi, biroq giperhavolani bosish zararli dastur uchun yo'l ochadi, bu shaxsiy kompyuterga tajovuz qilishi yoki shaxsiy ma'lumotlarni chetga uzatishi mumkin) qurboniga aylanmaslik uchun telegram yoki boshqa messendjerlar orqali kelayotgan "ovoz berish" yoki "qo'llab quvvatlash" haqidagi shubhali xabarlarni ochib ko'rmaslik;

veb-saytlarning URL manzillarini diqqat bilan ko'rib chiqing, eng keng tarqalgan hiyla – bu qonuniy veb-sayt nomi va soxta narsalarning kombinatsiyasi. Ushbu manzillar, ko'pincha, qonuniy ko'rinishda xakerlik faoliyati bilan bog'liqligini yashiradigan nusxa ko'chiradigan saytlarga olib keladi. Ba'zida URL qonuniy bo'lishi mumkin, ammo havola bosilganda, u boshqa saytga olib boradi;

bank plastik kartasi biriktirilgan "Android" telefonlarni yosh bolalarga bermaslik;

smartfonlardagi shaxsiy ma'lumotlarni va plastik karta hamda shaxsiy akkaunt ma'lumotlari sir saqlanishini ta'minlash uchun, uyali aloqa vositalari, undagi plastik karta, shaxsiy akkaunt, mobil ilovalarga parol biriktirish;

plastik karta rasmini telefon galereyasida saqlamaslik yoki boshqa shaxslarga yubormaslik (plastik karta kodini va amal qilish muddatini bilib olish, jinoyat sodir etishga sharoit yaratib beradi).

Kiberjinoyatlardan jabrlanmaslik uchun shaxs quyidagilarga rioya etishi maqsadga muvofiq:

Agar biror notanish shaxs sizga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini bank yoki ichki ishlar organlari xodimlari yoxud to'lov tizimlari operatorlari sifatida tanishtirib, kiberhujum urinishlari yoki kiber jinoyatchilar tomonidan sizning nomingizga kredit rasmiylashtirish to'g'risida gap boshlasalar, aloqani uzib, telefonni qo'ying va bankingizning eng yaqin filialiga murojaat qiling. Ko'p hollarda, tajovuzkorlar sizning barcha kartalaringiz tafsilotlarini, siz foydalanadigan mobil ilovalarni, ma'lumotingizni (familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana) bilib olishadi va sizni ularga ishonishga, xususan ular judayam ishonarli tarzda kiberhujumlarning tez-tez uchraydigan holatlari haqida gapirib, qat'iy ishontirishga intilishadi. Bundan tashqari, ular ijtimoiy tarmoqlar, masalan, "Telegram" messendjeri orqali suhbat yanada ishonarli bo'lishi uchun sizga o'zlarining fotosuratlarini, hujjatlari, guvohnomasi, shartnomasini yuborishlari mumkin. Suhbat davomida, aksariyat hollarda, ular qo'ng'iroqni kiberhujumni tasdiqlaydigan Markaziy bank xodimiga yo'naltiradilar. Shuningdek, ular hisobni muzlatish va pullarning hisob raqamidan chiqib ketishini oldini olish uchun kod so'rashlari mumkin.

Hech qanday holatda telefonning ekranidagi translyatsiyani yoqmang. Aks holda tajovuzkorlar sizning barcha harakatlaringizni kuzatishi va telefonga kelgan barcha kodlarni ko'rishi, shuningdek banklar yoki to'lov tizimlarining barcha mobil ilovalariga kirishlari mumkin.

Agar haqiqatdan ham shubhali operatsiyalar aniqlansa, bank operatsiyani bir tomonlama to'xtatish huquqiga ega, ular mijozga qo'ng'iroq qilishlari va tasdiqlash kodlarini so'rashlari shart emas.

Hujumchilarning go'yoki jinoyatchilar jabrlanuvchining nomiga kredit rasmiylashtirmoqchi bo'lishayotganligini va uni bekor qilish uchun siz qarshi ariza topshirishingiz kerakligini ta'kidlashadi. Aslida, ular jabrlanuvchining yordami bilan real vaqt rejimida haqiqiy kreditni rasmiylashtirib olishadi.

Agar kimdir sizdan banklarning mobil ilovalarini zudlik bilan yuklab olishingizni so'rab, telefon qilishsa, hech qachon buni qilmang, jinoyatchilar aslida sizning nomingizga kredit rasmiylashtirmoqchi bo'lishadi. Darhol aloqani uzib, telefonni o'chirib qo'ying va bankingizning ishonch raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bankingizni eng yaqin filialiga murojaat qiling.

Hujumchilar maxsus (anonimlashtiruvchi) dasturlardan foydalanib, sizning telefoningizga keladigan qo'ng'iroqni bankning rasmiy raqami sifatida ko'rinishga keltirishlari mumkin.

Hech qachon bank kartalaringiz, mobil sim-kartangiz va ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntingizni "Binance" platformalari orqali sotmang. Hujumchilar ulardan jinoiy harakatlarini amalga oshirish maqsadida foydalanishlari mumkin.

Bank kartangizning fotosuratini hech kimga yubormang, shuningdek kartangizni kafe va restoran ofitsiantlari, do'kon va boshqa maishiy xizmat ko'rsatish joylari xodimlariga himoya kodini ovoza qilgan holda bermang. Jinoyatchilar sizning ma'lumotlaringizni olgandan so'ng, hisobingizdan pullarni yechib olishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatida (References):

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, “Adolat” milliy huquqiy axborot markazi, 2023-y. – 108 b.
2. O'zbekiston Respublikasining 1994-yil 22-sentabrda qabul qilingan Jinoyat-protsessual kodeksi / URL: <https://lex.uz/docs/-111460>.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 10 sentabrdagi “Jinoyatlarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni muhokama qilish tartibi to'g'risidagi nizom”ni tasdiqlash haqidagi 565-son qarori / URL: <https://lex.uz/docs/5623688>.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2020-yil 19-dekabrdagi “Jinoyat sabablari va ular sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlash bo'yicha sudlar rolini oshirish to'g'risida”gi 34-son qarori. / URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5208203>
5. Samarqand viloyati IIB Huquqiy statistika va tezkor-hisob ma'lumotlari bo'limining 2023-yil 11 oyida jinoyatchilik holatiga oid statistik ma'lumotlari.
6. Samarqand viloyati IIB tizimdagi tergov organlarida 2023-yilning 11 oyi davomida tergov qilingan jinoyat ishlariga oid ayblov xulosalari tahlili.
7. Samarqand viloyati IIB Tergov boshqarmasining 2023-yil 11 oyi yakuniga oid tahliliy ma'lumotlari.
8. Абзалова Х.М., Тохтабакиев К.А. Преступление и причины его возникновения // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2022. 4(91). URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/13337>.
9. Rashidov B.N. Jinoyat protsessida jinoyatlarni oldini olish faoliyati jinoyatchilikka qarshi kurashishning zamonaviy yo'nalishi sifatida / Jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi ilg'or tajribalar Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2023-yil 30-noyabr) / Mas'ul muharrir: R. Kabulov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2023. – 406 b.
10. O'g'irlik jinoyatlariga qarshi kurashishni tashkil etish (Samarqand viloyati misolida): Metodik qo'llanma / U.K.Nurullaev, B.N.Rashidov, J.U.Mirzaev va boshq. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2024. – 70 b.